

ELEKTRON TIJORATNI SOLIQ ORGANLARI BILAN INTEGRATSIYA QILISH

Karimova Nilufar Bobir qizi

Toshkent davlat yuridik universiteti tayanch doktoranti

Elektron tijorat nafaqat tarmoqlardan foydalangan holda amalga oshiriladigan moliyaviy yoki savdo operatsiyalari, balki tranzaksiyalar bilan bog'liq global biznes jarayonlari zanjiridir.

Bugungi kunda elektron tijorat tovarlarni onlayn xizmatlar yoki Internet orqali elektron xarid qilish yoki sotish, mobil tijorat, elektron pul o'tkazmalari, ta'minot zanjirini boshqarish, onlayn marketing, onlayn tranzaksiyalarni qayta ishlash, elektron ma'lumotlar almashinuvi (EDI), inventarni boshqarish tizimlari va ma'lumotlarni yig'ishning avtomatlashtirilgan tizimlarini o'z ichiga oladi. Elektron tijorat tizimlari mijozlar uchun xarid jarayonini soddalashtiradi: xarid uchun bank kartasi yoki pul o'tkazmasi yordamida onlayn tarzda to'lash kifoya - va mahsulot mijozning uyiga yetkaziladi yoki agar u elektron mahsulot xaridi bo'lsa, kirish elektron pochta orqali yuboriladi. Yangi texnologiyalarning samarali joriy etilishi va ularning biznes-jarayonlarga to'liq integratsiyalashuvi raqamli iqtisodiyotda soliqqa tortishning o'zgarishiga sabab bo'lmoqda.

Elektron xizmatlar ko'rsatish va tovarlarni(moddiy va nomoddiy) sotish bilan shug'ullanuvchi tadbirkor faqat Davlat Soliq Qo'mitasida ro'yxatdan o'tkazilgan marketpleys ya'ni onlayn savdo maydonchasi orqali bu faoliyatini amalga oshirishi mumkin. Davlat Soliq Qo'mitasida ro'yxatdan o'tmagan va belgilangan talablarga javob bermaydigan marketpleys yoki dasturiy ta'minotdan foydalanish ta'qiqlanadi.

Shu o'rinda marketpleys tushunchasiga ta'rif beradigan bo'lsak, marketpleys (inglizcha onlayn bozor, onlayn elektron tijorat bozori; elektron savdo

maydonchasi, virtual savdo maydonchasi) — bu elektron tijorat platformasi, uchinchi shaxslarning mahsuloti yoki xizmatlari haqida ma'lumot beruvchi onlayn elektron tijorat do'koni.

Umuman olganda, marketpleys bu mahsulot va xizmatlarni taqdim etish uchun optimallashtirilgan onlayn platforma (veb-sayt). Xuddi shu mahsulotni ko'pincha bir nechta sotuvchilardan sotib olish mumkin va mahsulot narxi har xil bo'lishi mumkin. Marketpleysning qulayligi shundaki, unda savdo operatsiyasini elektron shaklda Davlat soliq qo'mitasiga yuborgan holda, fiskal belgili chekni to'g'ridan-to'g'ri onlayn rejimda shakllantirish imkoni yaratilgan.

Vazirlar Mahkamasining 943-son qaroriga ko'ra, chakana savdo va umumiy ovqatlanish xizmatlarini ko'rsatuvchi tadbirkorlik subyektlari tomonidan foydalanilayotgan avtomatlashtirilgan hisobga olish o'lchov vositalarini (axborot tizimlari, dasturiy mahsulotlari) majburiy ravishda soliq organlarining axborot tizimlari bilan integratsiya qilinishi va Davlat reyestriga kiritishi lozim.

Integratsiya qilish va davlat reestriga kiritish quyidagi bosqichlarda amalga oshiriladi:

- Hisobga olish dasturlari ishlab chiqaruvchisi integratsiya bo'yicha Fiskal ma'lumotlar operatori (FMO)ga ariza bilan murojaat qiladi;
- Arizaga asosan FMO hamda ishlab chiqaruvchi o'rtasida shartnoma imzolanib integratsiya amalga oshiriladi hamda VMQ-943 talablariga muvofiqlashtiradi;
- Ishlab chiqaruvchi integratsiya yakuni bo'yicha xulosa olish uchun ariza bilan FMOga murojaat qiladi;
- Integratsiya belgilangan talablarga muvofiq amalga oshirilganda ijobiy xulosa taqdim etiladi.

Shundan so'ng ishlab chiqaruvchi tomonidan quyidagi hujjatlar Soliq qo'mitasiga taqdim qilinadi:

- Hisobga olish dasturining etalon namunasi;

- Dasturning muvofiqlik sertifikatini;
- Davlat reestriga kiritish bo'yicha ariza;
- Shakllantirilgan chek namunasi;
- Dasturning texnik pasporti;
- Foydalanish hujjatlari (foydalanuvchi uchun qo'llanma, va soliq inspektori yo'riqnomasi);
 - Ariza beruvchining ehtiyot qismlar bilan ta'minlash to'g'risida kafolat xati;
 - "Kiberxavfsizlik markazi" DUK xulosasi;
 - FMO xulosasi;
 - Dasturning mualliflik huquqi (patent).

Vakolatli organ tomonidan hujjatlar o'rganiladi, kamchiliklar aniqlanmasa reestriga kiritish bo'yicha qaror qabul qilinadi. Shundan so'ng FMO tomonidan dasturning zavod yoki seriya raqamlari Davlat reestriga kiritiladi.

Soliq organlarining axborot tizimlari bilan integratsiya qilish ularga zarur yoki zarur emasligi yuzasidan bir qarorga kelolmayotgan ko'p tashkilotlar mavjud. Ular orasida o'zi ishlab chiqargan tovar va xizmatlarni o'z xaytlari orqali realizatsiya qilayotgan, biroq to'lovni click, PayMe va boshqa to'lov tizimlari orqali qabul qilayotgan tashkilotlar bor. Bu holda ularga integratsiyadan o'tish zarur emas, soliq organlarining axborot tizimlariga ular orqali to'lov qabul qiladigan to'lov tizimlarining integratsiya qilinishi yetarli deb hisoblaydi soliq maslahatchisi Gulnora Ergasheva.

Xulosa qiladigan bo'lsak, O'zbekistonda elektron tijoratning rivojlanishi barcha bozor ishtirokchilari uchun teng sharoitlarni ta'minlash uchun soliq tizimini takomillashtirishni taqozo etadi. 2021-yil 1-yanvardan boshlab O'zbekistonda elektron tijorat xizmatlarini ko'rsatuvchi barcha xorijiy internet platformalari O'zbekiston soliq xizmatida ro'yxatdan o'tishi va o'zbekistonlik iste'molchilardan

olingan daromadlar uchun soliq to'lashni boshlashi shartligi belgilab qo'yildi. Bundan tashqari, O'zbekistondagi barcha internet-do'konlar ham soliq xizmatida ro'yxatdan o'tishi va daromad solig'ini to'lashi shart. Elektron tijoratni soliqqa tortish kompleks yondashuvni va iqtisodiyotning ushbu sektori xususiyatlarini hisobga olishni talab qiladigan murakkab vazifadir. Buni amalga oshirish uchun elektron tijoratni soliqqa tortishning hozirgi holatini tahlil qilib, xorijiy tajribani chuqur o'rganib chiqish va eng mos, qulay takliflarni soliq qonunchiligimizga kiritishimiz lozim bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Soliq kodeksi (Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 01.01.2020)
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 23.11.2019 yildagi 943-sonli qarori;
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 04.10.2021 yildagi PQ-5252-sonli qarori;
4. https://buxgalter.uz/publish/doc/text182726_marketpleys_tufayli_sankciya_ostiga_tushib_qolmaslik_choralari
5. <https://www.soliq.uz/press-services/news/show/aholiga-keshbek-tolash-va-soliqqa-oid-huquqbuzarliklar-togrisida-soliq-organlariga-xabar-berganlik-uchun-pul-mukofotlari-berish-tartibi-tasdiqlandi>

